

“TARBIYA” FANI O‘QUV DASTURIGA XAVFSIZLIK MADANIYATINI KIRITISH BOSQICHLARI

Jo'rayev Fozilbek Abdulxamid o'g'li

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121541>

Annotatsiya. “Tarbiya” ta’lim dasturiga xavfsizlik madaniyatini kiritish xavfsiz va mas’uliyatli jamiyatni shakllantirishda muhim qadamdir. Ushbu maqola xavfsizlik madaniyatini o’quv dasturiga kiritishning tizimli bosqichlarini o’rganadi va samarali amalga oshirish va barqarorlikni ta’minlash uchun tizimli yondashuv zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so’zlar. Xavfsizlik madaniyati, Tarbiya, Baholash, Integratsiya, content, ta’lim, metodik yondashuv, interfaol.

Kirish. Ta’limda xavfsizlik madaniyati tushunchasi faqat xavfsizlik qoidalari va protokollarini tarqatishdan tashqariga chiqadi. Bu talabalar hayotining barcha jabhalarida xavfsizlik, mas’uliyat va farovonlikni birinchi o’ringa qo’yadigan tafakkurni shakllantirishni o’z ichiga oladi. “Tarbiya” ta’lim dasturi yoshlar ongini xavfsizlikni tushunish, qadrlash va amalda qo’llashda shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada xavfsizlik madaniyatini “Tarbiya” o’quv dasturiga kiritish bosqichlari ko’rsatilgan, pedagoglar va siyosatchilar uchun yo’l xaritasi taqdim etilgan.

Xavfsizlik madaniyati tashkilot yoki jamiyatda xavfsizlikni birinchi o’ringa qo’yadigan umumiy qadriyatlar, e’tiqodlar va amaliyotlarni anglatadi. Ta’lim kontekstida u jismoniy va hissiy jihatdan xavfsiz ta’lim muhitini ta’minlaydigan munosabat va xatti-harakatlarni o’z ichiga oladi. Xavfsizlik madaniyatini o’quv dasturiga integratsiya qilish talabalarni xavflarni samarali boshqarish va kamaytirish uchun bilim, ko’nikma va fikrlash bilan jihozlashga qaratilgan.

Xavfsizlik madaniyatini joriy etish bosqichlari

1-bosqich: Ehtiyojlarni baholash va rejalashtirish

1.1 Ehtiyoj va maqsadlarni aniqlash: Birinchi bosqichda xavfsizlik bo’yicha ta’limning hozirgi holatini baholash va xavfsizlik madaniyatini “Tarbiya” o’quv dasturiga kiritish uchun aniq ehtiyojlar va maqsadlarni aniqlash kiradi.

- Baholash: Mavjud xavfsizlik bo’yicha ta’limdagi kamchiliklarni aniqlash uchun talabalar, o’qituvchilar va ota-onalar bilan so’rovlar, suhbatlar va fokus-guruhlarini o’tkazish.

- Maqsadlar: Xavfsizlik madaniyatini integratsiyalashning aniq maqsadlarini belgilang, masalan, o’qituvchilarning xavfsizlik masalalari bo’yicha xabardorligini oshirish, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini oshirish va faol xavfsizlik tafakkurini rivojlantirish.

1.2 Manfaaddor tomonlarning ishtiroki: Xavfsizlik madaniyati tashabbusini qo’llab-quvvatlash va hissasini olish uchun asosiy manfaaddor tomonlarni, shu jumladan o’qituvchilar, ota-onalar, talabalar va jamiyat a’zolarini jalb qiling.

- Ishtirok etish: Xavfsizlik madaniyatining ahamiyatini muhokama qilish va taklif qilingan rejalar bo’yicha fikr-mulohazalarni yig’ish uchun yig’ilishlar va seminarlar o’tkazish.

- Majburiyat: Integratsiya jarayonini qo’llab-quvvatlash va faol ishtirok etish uchun manfaaddor tomonlarning ishonchli majburiyatlari.

1.3 Resurslarni taqsimlash: O’quv dasturiga xavfsizlik madaniyatini joriy etishni qo’llab-quvvatlash uchun zarur resurslarni, jumladan, moliyalashtirish, o’qitish va materiallarni ajrating.

- Byudjetlashtirish: Integratsiya jarayoni uchun zarur bo’lgan o’quv, materiallar va har qanday qo’shimcha resurslar xarajatlarini qoplaydigan byudjetni ishlab chiqish.

- O'qitish: O'qituvchilarni xavfsizlik madaniyatini samarali o'rgatish uchun bilim va ko'nikmalar bilan jihozlash uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini rejalashtirish.

2-bosqich: O'quv dasturlarini ishlab chiqish

2.1 O'quv dasturlarini loyihalash: O'quv dasturini "Tarbiya" ning umumiy ta'lim maqsadlariga mos keladigan xavfsizlik madaniyati komponentlarini o'z ichiga olgan holda loyihalash.

- Kontent: Shaxsiy xavfsizlik, favqulodda vaziyatlarga javob berish, raqamli xavfsizlik va hissiy farovonlik kabi asosiy xavfsizlik mavzularini qamrab oluvchi o'quv dasturi mazmunini ishlab chiqish.

- Integratsiya: Xavfsizlik madaniyati mustaqil mavzu sifatida ko'rib chiqilmagandan ko'ra, turli mavzular va tadbirlar bilan birlashtirilganligini ta'minlang.

2.2 O'quv materiallarini ishlab chiqish: O'quv dasturini qo'llab-quvvatlaydigan va xavfsizlik madaniyatini o'rgatishda yordam beradigan o'quv materiallari va resurslarini yarating.

- Materiallar: Xavfsizlik madaniyatining turli jihatlarini qamrab oluvchi dars rejalari, mashg'ulotlar uchun qo'llanmalar va multimedia resurslarini ishlab chiqish.

- Moslashuvchanlik: Materiallar turli o'quv uslublariga moslashishi va turli ta'lim sharoitlarida ishlatilishiga ishonch hosil qiling.

2.3 Uchuvchi sinovi: Uning samaradorligini baholash va yaxshilash uchun fikr-mulohazalarni yig'ish uchun o'quv dasturini maktablar yoki sinflarning kichik guruhida sinovdan o'tkazing.

- Amalga keltirish: O'quv dasturini sinovdan o'tkazish va amalga oshirish uchun zarur yordam ko'rsatish uchun turli maktablar yoki sinfxonalar guruhini tanlang.

- Baholash: O'quv dasturining kuchli tomonlari va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash uchun o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalardan fikr-mulohazalarni to'plang.

3-bosqich: O'qituvchilar malakasini oshirish va malakasini oshirish

3.1 Kasbiy rivojlanish: Xavfsizlik madaniyatini samarali o'rgatish uchun o'qituvchilarning har tomonlama kasbiy rivojlanishini ta'minlash.

- Trening: Xavfsizlik madaniyati tamoyillari, samarali o'qitish strategiyalari va yangi o'quv materiallaridan foydalanishni o'z ichiga olgan seminarlar va treninglarni taklif qiling.

- Qo'llab-quvvatlash: O'qituvchilarga xavfsizlik madaniyatini o'qitish amaliyotiga integratsiyalashda yordam berish uchun doimiy yordam va resurslar bilan ta'minlash.

3.2 Imkoniyatlarni oshirish: O'qituvchilarning o'z maktablari va jamoalarida xavfsizlik madaniyatini yuksaltirishda etakchi bo'lish salohiyatini oshirish.

Yetakchilik: Pedagoglarni xavfsizlik madaniyatini yuksaltirishda yetakchilik rolini o'z zimmasiga olishga undash va ularga ilg'or tajriba va tajriba almashish imkoniyatini berish.

Jamiyat ishtiroki: Sinfdan tashqarida xavfsizlik madaniyatini targ'ib qilish uchun kengroq jamoatchilik bilan hamkorlikda o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash.

4-bosqich: Amalga oshirish va integratsiya

4.1 To'liq miqyosda amalga oshirish: Xavfsizlik madaniyati bo'yicha o'quv dasturini barcha maktablar va sinflarda tatbiq eting, bu uning kundalik o'qitish va o'quv faoliyati bilan birlashtirilishini ta'minlang.

Roll-Out: O'quv dasturini barcha maktablarga, shu jumladan vaqt jadvallari va yordamchi tuzilmalarga tarqatish rejasini ishlab chiqing.

Monitoring: Amalga oshirish jarayonini monitoring qilish va yuzaga keladigan har qanday muammolarni hal qilish uchun tizimlarni yaratish.

4.2 Maktab madaniyatiga integratsiya: Maktab hayotining barcha jabhalarida xavfsizlik qadriyatlari va amaliyotlarini targ'ib qilish orqali xavfsizlik madaniyatini kengroq maktab madaniyatiga integratsiyalash.

Siyosat: Bezorilikning oldini olish, favqulodda vaziyatlarga tayyorlik va raqamli xavfsizlik kabi xavfsizlik madaniyatini qo'llab-quvvatlovchi maktab siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Faoliyat: Xavfsizlik madaniyatini sinfdan tashqari tadbirlar, maktab tadbirlari va jamoatchilik bilan ta'minlash dasturlariga kiriting.

4.3 Baholash va doimiy takomillashtirish: Xavfsizlik madaniyati bo'yicha o'quv dasturining samaradorligini muntazam ravishda baholang va doimiy takomillashtirishni ta'minlash uchun zarur tuzatishlar kiriting.

Baholash: o'quv dasturining o'quvchilarning xavfsizlik bilan bog'liq bilimlari, munosabatlari va xatti-harakatlariga ta'sirini baholash uchun so'rovlar, baholashlar va kuzatishlardan foydalaning.

Yaxshilash: takomillashtirish kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash va o'quv dasturi va o'qitish amaliyotiga zarur o'zgartirishlar kiritish uchun o'qituvchilar, talabalar va ota-onalarning fikr-mulohazalarini to'plang.

Xulosa. Xavfsizlik madaniyatini "Tarbiya" ta'lim dasturiga kiritish xavfsiz va mas'uliyatli jamiyatni shakllantirish yo'lidagi muhim qadamdir. Ehtiyojlarni baholash, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash, amalga oshirish va barqarorlikni o'z ichiga olgan tizimli yondashuvga rioya qilish orqali o'qituvchilar va siyosatchilar xavfsizlik madaniyati talabalar ta'limining ajralmas qismiga aylanishini ta'minlashlari mumkin. Bu nafaqat talabalarni xavflarni samarali boshqarish va kamaytirishga tayyorlaydi, balki sinfdan tashqarida va kengroq jamiyatda ham xavfsizlik madaniyatini rivojlantiradi.

References:

1. Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass.
2. Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate.
3. Geller, E. S. (2001). The Psychology of Safety Handbook. CRC Press.
4. Leveson, N. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.
5. Akbarali O'g'li, Satvoldiyev Fakhridin. "Prospects for improving the technologies of developing legal thinking for schoolchildren (on the example of the province of Namangan)." Current research journal of pedagogics 4.01 (2023): 94-97.